

ven om de geheele economische werkdadigheid aan de aanwezige middelen aan te passen en deze middelen weer aan de hogere geestelijke doeleinden, als een soort religie wordt opgevat.

M. G. MEY—KONING

**INZAKE HET REQUEST VAN DE VEREENIGING VAN
ACADEMISCH GEVORMDE ACCOUNTANTS BETREF-
FENDE DE WETTELIJKE REGELING VAN HET
ACCOUNTANTSBEROEP**

Naar ik hoop zal de Redactie mij willen toestaan nog een paar opmerkingen te maken over het bovengenoemde onderwerp. Zulks heeft niet in mijn bedoeling gelegen, omdat men in deze elkaar toch niet overtuigt, terwijl de geschilpunten nu voldoende geconstateerd zijn. In zijn naschrift op mijn laatste artikel legt Mr. v. G. mij echter wederom opvattingen in den mond, die allerminst de mijne zijn. Zoo lees ik op pag. 134:

„De bewering van Mr. T., dat *alleen* (cursiveering van mij, T.) langs den weg der academische opleiding eerste „klasse accountants kunnen worden gevormd, berust zui- „ver op een veronderstelling, waarvan de gegrondheid „nog moet blijken”.

Mij dunkt, dat uit mijn laatste artikel toch voldoende kon blijken, dat dit geenszins mijn standpunt is. Mijn opvattingen in deze zijn niet zoo stellig, ik heb n.b. zelfs tegen overdrijving ge- waarschuwde. Ik geloof slechts, dat de academische opleiding aan hen, die accountant willen worden de meeste kans biedt om te kunnen voldoen aan de hoge eischen, die er tegenwoordig en in de toekomst in meerdere mate aan degenen, die het accountantsberoep uitoefenen, resp. zullen gaan uitoefenen, gesteld worden. Hierin zitten dus twee restricties:

- 1°. de academische opleiding is niet de alleen-zalig-makende.
- 2°. niet ieder, die een academische opleiding volgde, is zoodoende een goed accountant. De academische opleiding biedt slechts de meeste kans.

Het stelt mij teleur, dat Mr. v. G., niettegenstaande mijn toch uitdrukkelijke verklaring in mijn vorig artikel, dat men niet moet overdrijven in deze en dat de academische opleiding niet de alleen-zalig-makende is, mij toch weer in den mond wil leggen, dat ik ze wel als de alleen-zalig-makende beschouw. En zulks niettegenstaande ik Mr. v. G. er op wees, dat ook in zijn vorige artikelen hij zijn opponenten bedoelingen in den mond legt, die niet de hunnen zijn.

Trouwens het in het bovenstaande vervatte is niet het eenige punt in zijn laatste artikel, waarbij hij dit doet. In zijn jongste naschrift moet men weer lezen, dat hij zijn opponenten de opvatting toedicht, dat samenwerking tusschen de academisch gevormde accountants en de accountants, die een vereenigingsopleiding volgden, onmogelijk is (pag. 134). Voorts lees ik op pag. 135, dat het mijn meening zou zijn, „dat de wetgever in de noodzakelijkheid zou verkeeren, bij een regeling van het accountantsberoep *uitsluitend* (cursiveering van mij, T.) uit te gaan van de academische opleiding, omdat de wetgever daarnaast de vereenigingsopleiding als een minderwaardige niet zou kunnen erkennen en doen handhaven.”

In mijn eerste artikel heb ik reeds verklaard, dat een dergelijke interpretatie door Mr. v. G. van hetgeen zijn opponenten schrijven, noodeloos is en schadelijk voor de goede verstandhouding. „Noodeloos, omdat het op een veronderstelling berust, die niet met de werkelijkheid strookt, schadelijk voor de goede verstandhouding, door het te laten voorkomen, alsof men in de

kringen van academisch gevormde accountants slechts een paar leden van de leidende vereenigingen als volwaardige accountants zou beschouwen.” (pag. 86).

Daaraan voegde ik toen toe:

„Het request houdt zich slechts bezig met de ontwikkelingslijn, „die in het ontwerp van de Commissie 1928 voor de *toekomstige* „ontwikkeling van het beroep is uitgestippeld. Het Bestuur ziet „blijkens zijn request die ontwikkelingslijn anders dan de Com- „missie. Dit impliceert echter geenszins een veroordeeling van „het verleden. *In de kringen van de academisch gevormde ac- „countants wordt het werk van een paar van de leidende vereeni- „gingen in hooge mate geapprecieerd* en men ziet er ter dege in, „dat het peil, waarop het accountantsberoep hier te lande staat, „voor een goed deel het resultaat is van dat werk” (pag. 86).

Kan het duidelijker. Ik kan mij intusschen voorstellen, dat leden van de leidende accountantsvereenigingen, die deze polemiek gevolgd hebben, bij zich een zekeren wrevel voelen opkomen, als zij telkens in hetgeen Mr. v. G. schrijft, te lezen krijgen, dat de academisch gevormde accountants hen als minderwaardigen beschouwen, met wie niet samen te werken is. Ik stel er daarom prijs op hier nogmaals te laten uitkomen, dat de academisch gevormde accountants geenszins op het standpunt staan, dat met de andere accountants niet is samen te werken. Zij gaan er volkomen mede accoord, dat bij een eventuele wettelijke regeling conform de regeling door de Commissie 1928 ontworpen, de leden der leidende vereenigingen mede tot inschrijving in het Register, dus tot het lidmaatschap van het dan op te richten „Instituut” worden toegelaten en er ruime overgangsbepalingen worden gemaakt om de assistenten, die thans de vereenigingsopleiding volgen niet te dupeeren.

Moecht de wettelijke regeling er niet komen, dan achten velen van hen een fusie met het Instituut voor het accountantsberoep het meest wenschelijke, zij het dan dat zij aan de fusie bepaalde voorwaarden verbinden. Zij beschouwen hun vereeniging n.l. geenszins als een „kegeclubje”, zooals een lid van het „Instituut” zoo vriendelijk was in de kolommen van dit tijdschrift eens te opperen en ook niet als een vereeniging tot het bijhouden van een adreslijst van hen, die het academisch examen aflegden, zooals men ook wel eens heeft aangenomen.

Naar ik hoop is door het bovenstaande de misvatting, dat de academisch gevormde accountants de leden van de leidende vereenigingen als minderwaardige accountants beschouwen, met wie niet is samen te werken, thans voor goed van de baan.

Mr. v. G. constateert verder, dat ik in gebreke gebleven ben met te bewijzen, dat de academische opleiding principieel verschilt van die der drie leidende vereenigingen. Ik mag hem wel verwijzen naar hetgeen ik in mijn eerste artikel schreef onder aanhaling van Prof. Meyers. Ik heb in mijn eerste artikel dit punt niet uitvoeriger behandeld, omdat zoowel het Request van het Bestuur, als het artikel van den Heer *Modderaar* in de September aflevering van het vorige jaar¹⁾ (dus niet het jongste artikel van den Heer *Modderaar*) dit punt ook reeds behandelen.

Het is m.i. in verband met dit alles onbillijk mij nu te verwijten, dat ik in gebreke gebleven ben te bewijzen, dat hier een principieel verschil bestaat. Een dergelijk verwijt zou rechtvaardig zijn, als in deze polemiek deze stelling zonder elke bewijvoering was geponceerd. Mr. v. G. zou thans hoogstens kunnen constateeren, dat men hem niet overtuigd heeft. In mijn vorig artikel heb ik er reeds op gewezen, dat men elkaar bij een degelijk geschilpunt doorgaans niet overtuigt, omdat het verschil van inzicht hier berust op een verschil in „Werturteile”, waarbij men met logische argumenten niet uitkomt.

Het beste is in deze geheele materie de practijk nu maar

¹⁾ Bedoeld wordt 1930. Red.

verder uitspraak te laten doen. Dit zal wat tijd nemen. Zij die de academische opleiding als de meest wenschelijke beschouwen, hebben vertrouwen in die uitspraak. Het is ook dit vertrouwen dat hen er toe bracht in een request den Minister er op te wijzen, dat de voorstellen van de Commissie 1928 de ontwikkelingslijn verkeerd uitstippelen en dus het desbetreffende wetsontwerp eenmaal wet geworden, het gevaar loopt op een bepaald punt spoedig te verouderen.

Het feit, dat verschillende vooraanstaande accountants, die „nourris dans le scrail” zijn, hun zonen de academische opleiding laten volgen, achten zij in dit verband niet zonder belang.

Tot slot een enkel verzoek aan mijn geachten opponent. Mocht hij zich geroepen achten ook onder dit artikel een naschrift te schrijven, dan zou ik hem willen verzoeken een bepaald punt uit deze polemiek eens vast te houden en van zijn standpunt te dien aanzien onomwonden te doen blijken. Ik heb hier op het oog het punt, dat ik in de twee laatste alinea's van mijn vorig artikel behandelde. Ten gerieve van de lezers laat ik deze alinea's in een noot nog eens volgen¹⁾.

Ik acht beantwoording van dit punt om drieërlei redenen van belang:

- 1°. Omdat Prof. *Polak* blijkens het rapport van de Commissie op dit punt geheel alleen stond, terwijl nu zou blijken, dat Mr. v. G. in deze naast hem staat,
- 2°. Omdat het Bestuur in zijn request van dit punt een afzonderlijke grief heeft gemaakt.
- 3°. Omdat het te verwachten is, dat al het requestreeren en polemiseren ten spijt, in een eventueele wettelijke regeling van het accountantsberoep bij de huidige verhoudingen, de beide opleidingen naast elkaar gehandhaafd zullen worden. Practisch nut zal deze polemiek dan ook alleen slechts op dit punt kunnen hebben.

Mr. Dr. E. TEKENBROEK

Naschrift van Mr. Dr. F. C. van Geer

Mr. dr. *Tekenbroek* betoogde in zijn voorlaatste artikel, waarop mijn hierboven besproken naschrift betrekking had, dat de academische accountantsopleiding de meest wenschelijke is, omdat ze de meeste kans biedt, dat de candidaten, die haar volgen, zullen voldoen aan de hoogere eischen, die aan de accountants gesteld worden in verband met de gestadige ontwikkeling van het economische leven; voorts, dat de accountantsopleiding tot het speciale domein van het Hooger Onderwijs moet worden verklaard, omdat, wat die opleiding betreft, een keus moet worden gedaan, daar het niet aangaat de benoembaarheid tot een bepaald beroep mogelijk te maken langs twee principieel

¹⁾ „Tot slot nog het volgende. Uit de drie artikelen, die Mr. v. G. over dit onderwerp schreef, blijkt, dat hij geen principieel verschil ziet tusschen de academische opleiding en een goede vereenigingsopleiding; intusschen ontkent hij niet elk verschil. Zoo schrijft hij, dat de academische opleiding „natuurlijkerwijs op breederen grondslag” berust en elders, dat men er voor dient te waken, dat de in te stellen Instituutopleiding „op het vereischte peil blijft en dus (cursiveering van mij. T.) zooveel mogelijk in overeenstemming is met de academische opleiding”.

„Zou het nu in den gedachtengang van Mr. v. G. ook niet logischer geweest zijn, indien in de voorstellen van de Commissie 1928 de bepaling was opgenomen, dat bij het afnemen van de Instituutsexamens deskundigen dienen mede te werken, die bij voorkeur moeten worden benoemd uit hen, die de academische examens regelen en afnemen? Een door de opponenten van Mr. v. G. geuite grief tegen de voorstellen van de Commissie op dit punt is juist, dat ze het tegenovergestelde inhouden.”

verschillende wegen; er is, riep schrijver uit, slechts plaats voor één priester en één poort; dan moet dus, volgens hem, de beste priester worden gekozen, die slechts door één poort kan worden bereikt.

Kan in dit betoog iets anders worden gelezen dan dat, naar het oordeel van mr. dr. *Tekenbroek*, de academische opleiding de „alleen zaligmakende” is en dat hij een samenwerking tusschen de beide categorien van accountants, nml. de academisch gevormden enerzijds en de leden der drie vereenigingen anderzijds, onmogelijk acht, daar z.i. de academisch gevormden „principieel” een ander standpunt innemen dan de leden der vereenigingen?

Het door schrijver aan mij gerichte verwijt, dat ik zijn voormeld betoog verkeerd heb opgevat en diengevolge schade heb toegebracht aan de goede verstandhouding tusschen de academisch gevormden en de overige accountants, is daarom geheel ongegrond.

Thans betoogt schrijver: Een samenwerking tusschen beide categorien is zeer goed mogelijk; de leden der drie vereenigingen behooren met de academisch gevormden inderdaad thuis in het Register, zooals de Regeeringscommissie 1928 zieh dat heeft ingedacht; die leden moeten, evenals de academisch gevormden, lid kunnen worden van het op te richten Ned. Instituut van Registeraccountants.

Een dergelijke regeling acht schrijver echter niet in de eerste plaats gewenscht. Hij blijft het Request van het Bestuur van de Vereeniging van Academisch gevormde Accountants verdedigen. Schrijver is van oordeel, dat het Request zieh slechts bezig houdt met de ontwikkelingslijn, die de Regeeringscommissie ziet „uitgestippeld” voor de toekomstige ontwikkeling van het beroep en meent, dat het Bestuur die lijn anders (en beter) ziet dan de Regeeringscommissie. Schrijver komt tot deze conclusie:

Primair: Een regeling van het accountantsberoep in den geest van het Request, dus een regeling als een „monopolistische-academische” is de beste; mocht de tijd voor een dergelijke regeling nog niet gekomen zijn omdat in de praktijk nog niet voldoende gebleken is, dat de academisch gevormde accountants inderdaad beter zijn dan de anderen, of, omdat het aantal der academisch gevormden nog niet groot genoeg is, dan moet de Wetgever wachten totdat die tijd is aangebroken.

Subsidair: Een regeling in den geest van het Verslag der Regeeringscommissie 1928 is aanvaardbaar; de mogelijkheid bestaat van een samenwerking tusschen de academisch gevormden en diegenen, die gevormd zijn langs den weg der drie vereenigingen, daar ook de leden der drie vereenigingen waard zijn Registeraccountants te worden, althaus indien het Register wordt ingericht in bedoelden geest.

Tot verdediging van zijn primaire conclusie doet schrijver nogmaals een beroep op het „principieele” verschil tusschen de academische opleiding en die der drie vereenigingen. Tot staving van dat beroep verwijst schrijver naar het, door mij reeds vroeger besproken artikel van Prof. *Meyers* in het Rechtsgeleerd Magazijn, over de opleiding der a.s. notarissen. Ik heb echter destijds reeds aangetoond, dat het betoog van prof. *Meyers* in zijn voormeld artikel in het geheel niet toepasselijk is op het accountantsberoep. Prof. *Meyers* toch bepleit de instelling ener academische notarisopleiding, omdat de opleiding voor het notarisambt heden geheel en al in handen is van ongeorganiseerde „beroepsafrichters”, die de candidaten klaar stoomen voor een examen. Desniettemin wil prof. *Meyers* naast de in te stellen academische opleiding de particuliere opleiding laten bestaan. Bij het accountantsberoep bestaat echter reeds gedurende vele jaren de systematische georganiseerde, met waarborgen omringde, opleiding der drie vereenigingen, waarnaast

sedert eenige jaren een academische opleiding is ingesteld geworden. De reden, waarom prof. Meyers zijn betoog hield ten aanzien van de a.s. notarissen, is dus niet aanwezig bij de a.s. accountants.

Het geldt bij de beoordeeling, of het door schrijver bedoelde „principieele” verschil bestaat, niet, zooals hij meent, zuiver een gevoelsquaestie, waarbij zou kunnen worden volstaan met, wat hij noemt, „Werturteile”, maar een quaestie, waarbij logische redeneering moet te pas komen, omdat hij aan zijn stelling uiterst gewichtige praktische gevolgen vastknoopt, n.l. het doen liquideeren van de vereenigingsopleiding en daarmee het krachteloos maken der drie vereenigingen, die tot dusverre in hoofdzaak voor de handhaving van den Nederlandschen accountantsstand hebben gezorgd.

Schrijver blijft dus in gebreke eenig logisch argument ten bewijze van zijn primaire conclusie aan te voeren.

Hij is, als gezegd, van oordeel, dat wellicht de tijd voor een regeling van het accountantsberoep nog niet is aangebroken. De Wetgever zal, volgens hem, in elk geval na verloop van zekeren tijd kunnen nagaan in welken geest de accountantsregeling moet worden ontworpen, n.l. of in den geest van het Request, als een monopolistisch-academische, of in den geest van het Verslag der Regeeringcommissie 1928, als een regeling, die uitgaat van de organisatie van alle wetenschappelijk gevormde accountants, hetzij die vorming is te danken aan een academische opleiding, hetzij aan die van bedoelde organisatie. Schrijver twijfelt niet of na verloop van dien tijd zal de Wetgever tot de overtuiging komen, dat een regeling in eerstgemelden geest moet worden ontworpen.

Schrijver vergeet hierbij echter, dat, gegeven de groote behoefte aan goede accountants-hulp der Maatschappij, voor onafzienbaren tijd in die behoefte niet zal kunnen worden voorzien alleen door de academisch gevormden, en voorts, dat het accountantsberoep krachtens zijn aard niet vatbaar is voor een monopolie.

Indien de Wetgever aan de academische opleiding een monopolie zou verleenen, zou de opleiding der drie vereenigingen worden geliquideerd. Doch alsdan zouden zij, die in naam verschillende andere beroepen dan het accountantsberoep zouden uitoefenen, zooals bedrijfs-economen, belastingconsulenten, raad-gevende boekhouders, of zelfs kantoorbedienden, ook al zijn ze verstoken gebleven van elke wetenschappelijke voorbereiding, ongestoord en op onevenredig groote schaal accountantsdiensten blijven bewijzen, tot groote schade mede van de academische opleiding zelve.

Naar mijne meening kan met de regeling van het accountantsberoep niet langer worden gewacht. Elken dag wordt de behoefte der Maatschappij aan goede en betrouwbare accountants-hulp grooter, doch neemt tevens de bestaande verwarring toe. Steeds meer dreigt door de neerdrukkende en afbrekende concurrentie van den overgrooten toevloed van niet behoorlijk ontwikkelde en niet onder tucht staande elementen zoowel de academische opleiding als die der drie vereenigingen te worden langeslagen.

Een regeling in den geest van het Request is theoretisch onverdedigbaar, want het zou geen zin hebben de opleiding der drie vereenigingen te doen liquideeren en de drie vereenigingen krachteloos te maken, terwijl die opleiding niet principieel verschilt van de academische en de taak om te zorgen voor de hooghouding van den Nederlandschen accountantsstand aan de leden der vereenigingen veilig kan blijven toevertrouwd.

Praktisch is een regeling in den geest van het Request ondoorvoerbaar. Voor onafzienbaren tijd moeten de academische opleiding en die der overige wetenschappelijk ontwikkelde, georganiseerde accountants naast elkaar blijven bestaan.

Alleen dan kunnen zoowel de academische opleiding als die van laatstgemelde categorie tot haar volle recht komen, indien van Overheidswege waarborgen worden gegeven tegen voormelde concurrentie. Die waarborgen kunnen alleen bestaan in bescherming van ALLE wetenschappelijk gevormde, georganiseerde accountants door het verleenen, onder zekere voorwaarden, van bepaalde bevoegdheden, met name, het uitsluitend recht op een titel. Alleen in dat geval zal de academische opleiding zich behoorlijk kunnen ontwikkelen en zal kunnen blijken of ze inderdaad de meest deugdelijke is.

De eenig mogelijke oplossing is dus een regeling in den geest van het Verslag der Regeeringcommissie 1928. De Maatschappij heeft aan een dergelijke regeling een groote en onmiddellijke behoefte.

Mocht de wettelijke regeling niet tot stand komen, zegt schrijver, dan achten velen der academisch gevormden een fusie van hun vereeniging met het (bestaande) Instituut wenschelijk, zij het, dat zij aan die fusie bepaalde voorwaarden verbinden. Eigenaardig is, dat Mr. Dr. Tekenbroek zich hier blijkbaar op het standpunt stelt, dat bij een fusie alleen de academisch gevormden voorwaarden hebben te stellen en dat het Instituut dit niet heeft te doen.

Ten slotte noodigt schrijver mij uit „onomwonden” te doen blijken van mijn standpunt omtrent de nota van prof. Polak in het Verslag der Regeeringcommissie 1928.

De lezers van dat Verslag kennen de te dien aanzien over en weer aangevoerde argumenten. Ik heb gemeend mij aan de zijde van de Commissie te moeten scharen.

Het is m.i. volmaakt onjuist, dat uit het desbetreffende voorstel der Commissie de conclusie zou kunnen worden getrokken, dat Zij daardoor zou hebben doen blijken van een zucht om het academische onderwijs te doen achterstellen bij dat van het op te richten Instituut. Overigens heb ik mijn meening op dit punt reeds voldoende in een vorig artikel uiteengezet.

Ongetwijfeld zullen, mede door den invloed der academisch gevormde Registeraccountants, bij de examens van het Ned. Instituut van Registeraccountants de beste krachten als deskundigen worden gekozen, met name zij, die de academische examens regelen en afnemen. Het lijkt mij overbodig dit in een bepaling uitdrukkelijk vast te leggen.

VEREENIGING TOT ADMISSIE VAN BELASTINGCONSULENTEN EN IN BELASTINGZAKEN OPTREDENDE ACCOUNTANTS

Men verzoekt ons het volgende mede te deelen:

Het Curatorium, dat zich heeft gevormd met het doel om de Belastingconsulenten, die voldoen aan de te stellen eischen van wetenschappelijke bekwaamheid en moraliteit, te admitteren als Belastingconsulenten met den titel van „geadmitteerd Belastingconsulent”, zal zijn werkzaamheden niet beperken tot Belastingconsulenten, doch zich mede de in Nederland in belastingzaken optredende Accountants aantrekken. De door het Curatorium opgerichte Vereeniging is dan ook eene Vereeniging tot Admissie van Belastingconsulenten en in belastingzaken optredende Accountants.

De Minister van Financiën heeft zich bereid verklaard te zijner tijd den Inspecteurs der Belastingen aan te schrijven, dat zij de door het Curatorium toegelaten Consulenten en Accountants als bij hen geadmitteerd hebben te beschouwen, in dien zin, dat zij niet mogen weigeren die personen als gemachtigde of raadsman van een belastingplichtige te ontvangen,